

EFFEKTIVES SCHREIBEN IN DEUTSCHER SPRACHE ÜBEN

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620583>

Shahnozabegim Yokubjonova

Student des Samarkand State Institute of Foreign Languages

Anmerkung: Das ist eine Schwierigkeit, mit der viele deutsche Studierende konfrontiert sind. Alle technischen und nicht-technischen Instrumente, die wir heute zum Erlernen der deutschen Sprache verwenden, haben in der Regel keine nennenswerte Schreibkomponente. Obwohl Lehrbücher die Schüler zum Schreiben ermutigen, zwingt sie niemand dazu, viel Zeit damit zu verbringen. Es mag den Anschein haben, als sei es eine Anstrengung der Vorstellungskraft, den Stift zu Papier zu bringen. Deshalb fällt es den meisten Studenten schwer, zu lernen. In diesem Artikel sehen wir uns einige der besten Techniken an, um das Schreiben zu üben und wie man besser und schneller schreibt.

Schlüsselwörter: Schreibkompetenz, effektives Schreiben, angewandte Regeln, Selbststudium, Feedback.

Abstract: It's a rather prevalent issue among German students. All of the technological and non-technological instruments we use nowadays for German language study do not usually have a significant writing component. Although textbooks encourage students to write, no one forces them to do it. Putting pen to paper may appear to be a reach. That is why most students struggle to learn. In this article, we'll look at the best techniques to practice writing and how to write better and faster.

Key words: writing skills, effective writing, applied rules, self-study, feedback.

EINLEITUNG

Egal, ob Sie Deutsch, Französisch oder Mandarin-Chinesisch lernen, die meisten Sprachlernenden legen höheren Wert darauf, die Sprache sprechen und verstehen zu können, wenn sie von einem Muttersprachler gesprochen wird. Die Fülle an elektronischen Geräten, die wir für die schnelle Kommunikation von heute verwenden, hat dazu geführt, dass die Handschrift in Ungnade gefallen ist, unabhängig davon, welche Sprache Sie lernen. Das ist eine schreckliche Schande, denn Handschrift hat so viele Vorteile, wie verbesserte kognitive Kapazität und Gedächtnis. Dieses Studienprojekt zielt darauf ab, Schreibfähigkeiten zu überprüfen und

Verbesserungen vorzuschlagen. Ich werde auch einige Tipps geben, wie man das Schreiben produktiver und effektiver üben kann.

HAUPTTEIL

Während die meisten Leute sagen würden, dass es das Hauptziel ist, fließend Deutsch zu sprechen, ist das Schreiben ein entscheidender Schritt in Richtung dieses Ziels. Worte auf Papier (oder einen Bildschirm) zu bringen ist eine ganz andere Erfahrung als sich zu unterhalten. Schreiben ist ein zielgerichteterer Ansatz zur Verarbeitung von Sprache und kann Ihnen daher auf einzigartige Weise beim Erlernen einer neuen Sprache helfen. "Seit fast einem Jahrzehnt schreibe ich alles (zumindest erste Entwürfe) in ablenkungsfreien Schreib-Apps und empfehle sie, wann immer ich die Gelegenheit dazu bekomme." (Andre Klein, 2022);

Die Lernenden können es dann mit Schreibübungen kombinieren, um eine Vielzahl von Vorteilen aus beiden Lernmethoden zu ziehen:

Sie haben die Freiheit, in Ihrem eigenen Tempo zu lernen.

Das Sprechen in einer Fremdsprache erfordert Interaktion in Echtzeit. Dies kann stressig sein und Sie können wichtige Details verpassen. Andererseits ist Papier geduldig. Beim Schreiben können Sie über Ihre Sätze nachdenken, zurückgehen und modifizieren, Ihre Fehler korrigieren, Ihr Verständnis grammatikalischer Strukturen verbessern und sich mit allgemeinen sprachlichen Normen vertraut machen.

Es ist ein großartiger Ort, um fortgeschrittenere Grammatik zu üben.

Da wir gerade beim Thema Grammatik sind, ist es einfach, beim Sprechen den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, indem Sie die wenigen Sätze wiederholen, die Sie bereits kennen. Du bleibst wahrscheinlich bei deiner Linie und verwendest kurze, direkte Sätze, es sei denn, du überforderst dich absichtlich.

Du kannst deine eigene Praxis machen.

Natürliches Sprechen erfordert die Teilnahme von mehr als einer Person (es sei denn, die Stimmen in Ihrem Kopf können in fließendem Deutsch antworten). Da Sie möglicherweise nicht immer einen Sprachpartner zur Hand haben und nicht jeder die Möglichkeit hat, in einer deutschen Gastfamilie zu leben, ist eine Art Solo-Übung unerlässlich.

Eine Art ist das Schreiben. Während es eine gute Idee ist, jemanden zur Verfügung zu haben, der Ihre literarischen Arbeiten Korrektur liest und korrigiert (dazu später mehr), ist das Schreiben an und für sich ein Ein-Personen-Job. Nutzen Sie diesen Umstand, alle deutschlernenden Introvertierten!

Erst lesen, dann schreiben.

Sie müssen erst Konsument preisgekrönter deutscher Literatur werden, bevor Sie Produzent werden können. Fast alle erfolgreichen Autoren sind auch unersättliche Leser. Was für Autoren funktioniert, muss auch für angehende deutsche Schriftsteller funktionieren. Geh raus und lies, lies, lies!

Folgende Materialien sind für Anfänger geeignet:

- *Bücher für Kinder*
- *Zeitschriften*
- *Zeichentrickfilme/Comics*
- *Zeitungen*
- *Blogs*
- *Zeitungen im Tabloid-Format*
- *Romane für Teenager*
- *Twitter*
- *Imaginäre Welten*

Suchen Sie sich einen Brieffreund oder einen Tutor.

Wie bereits erwähnt, ist es eine gute Idee, einen Muttersprachler mit dem Korrekturlesen Ihrer Arbeit zu beauftragen. Es ist schwierig, sich bei etwas, in dem man nicht besonders gut ist, selbst zu korrigieren, da man sich auf Vermutungen und Trial-and-Error verlassen muss. Auf der anderen Seite fällt jemandem, der bereits eine Autorität auf diesem Gebiet ist, das Polieren von Prosa mühelos. Finden Sie jemanden, der genauso bereit ist, sich weiterzuentwickeln wie Sie, um Ihre Beziehung zum Erfolg zu führen. Geben Sie ausführliches Feedback und Notizen, während Sie ihre Texte überarbeiten, und bitten Sie sie, sich für den Gefallen zu revanchieren. Auf diese Weise können Sie Ihre Fähigkeiten und Ihr Wissen in kürzester Zeit verbessern. "Seien Sie auch nicht zu ehrgeizig mit Ihrem Material. Während Ehrgeiz im Allgemeinen eine gute Sache ist, kann zu viel davon zu Frustration führen. Entwickeln Sie eine Toleranz und eine Schärfe für das Niveau, auf dem Sie sich befinden." (Nick Schäferhoff, 2022);

FAZIT

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Deutsch zu lernen, jede mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen. Natürlich bin ich ein großer Fan davon, Deutsch mit Geschichten zu lernen. Es ist eine der angenehmsten Methoden, die ich gefunden habe, um neue Wörter zu lernen und sie zu behalten.

VERWEISE:

1. André Klein, May 16th, 2022; 7 Tools, die Ihnen helfen, auf Deutsch zu schreiben
2. Nick Schäferhoff, February 9, 2022; Wie man aufhört, die deutsche Schreibpraxis durch die Ritzen rutschen zu lassen
3. <https://learnoutlive.com/writing-in-german/>
4. <https://www.fluentu.com/blog/german/german-writing-practice/>